

O'ZBEKISTONDA AHOLI MUROJAATLARINING HUQUQIIY ASOSLARI

Parizod Shuxrat qizi Odiljonova

tayanch doktarant

O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur maqolada fuqarolarning davlat organlariga murojaat qilish huquqining shakllanishi va rivojlanishi, O'zbekistonda bu borada qabul qilingan huquqiy hujjatlar va qonunlarning mazmun-mohiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Fuqaro huquqlari, murojaat, xat, ariza, taklif, shikoyat, qonunlar, shaxs, davlat organlari, xalq qabulxonalari.

Аннотация: В данной статье анализируется становление и развитие права граждан на обращение в государственные органы, а также содержание и сущность правовых документов и законов, принятых в Узбекистане в этой сфере.

Ключевые слова: Права граждан, Обращение, Письмо, Заявление, Предложение, Жалоба, Закон, Личность, Государственные органы, Народные приемные.

Abstract: This article analyzes the formation and development of citizens' right to appeal to state authorities, as well as the content and essence of legal documents and laws adopted in this field in Uzbekistan.

Key words: Citizens' rights, Appeal, Letter, Application, Proposal, Complaint, Laws, Individual, State bodies, Public reception offices.

Davlat va jamiyat o'rtasidagi ishonchli aloqaning muhim vositalaridan biri bu – aholi murojaatlaridir. Fuqarolarning o'z fikr, takliflari va ehtiyojlarini davlat organlariga yetkaza olish, davlat idoralari bilan muloqotda bo'lish huquqi O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi bilan kafolatlangan.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, mamlakatimizda demokratik islohotlar jarayonida davlat idoralari va fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish muammosi tobora muhim ahamiyat kasb etib borayotgan jarayonda, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlashda murojaat qilish huquqi alohida o'rin turadi. Shu sababli ham, murojaatlarning huquqiy asoslarini o'rganish, ularning rivojlanish bosqichlari haqida ilmiy tahlil olib borish ayni dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Murojaat qilish huquqi, jamiyatda davlat boshqaruvining ochiqqligi va fuqarolar faolligining muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Tarixiy jihatdan bu huquqning shakllanishi va rivojlanishi O'zbekistonning siyosiy-huquqiy taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq bo'lib, har bir davr o'zining huquqiy yondashuvi va cheklovlariga ega bo'lgan.

Xususan, sovet davrida fuqarolik murojaatlari (1917-1991) siyosiy nazorat va byurokratiya vositasi sifatida ishlatilgan. Fuqarolarning xatlari, arizalari bilan ishlash uchun Ishchi-dehqon nazorati Xalq komissarligi huzurida 1921-yildan boshlab Shikoyatlar va arizalar Markaziy byurosi (SHAMB), okruglarda okrug ijroiya komiteti qoshida shikoyatlar byurosi, markaziy va mahalliy matbuot organlarida xatlar byurosi faoliyat ko'rsata boshlagan. Bu davrda aholi murojaatlari ortida oddiy kishilar hayoti, jamiyatning alohida shaxsi, "kichik", "mayda" odam deb qaralgan inson taqdiri, uning

dunyoni idrok qilishi, ijtimoiy jarayonlarni tushunishi va baholashlariga nihoyatda befarq qaralgani, insonni, shaxsni, uning jamiyatdagi o'rnini va rolini o'rganishda muhim manbalardan bo'lgan kishilarning rasmiy muassasalarga yo'llagan xatlari, so'rovlari, arizalari sovet hokimiyatning turli tashkilotlardan bevosita chiqqan hujjatlaridan yaqqol ko'rinadi¹.

Shunga qaramay, sovet davrining dastlabki yillarida 1927 va 1937-yillarda qabul qilingan O'zbekiston SSR Konstitutsiyalarida fuqarolarning murojaat qilish huquqi alohida e'tiborga olinmagan. Bu esa amaliyotda fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtirokini cheklab qo'ygan. 1978-yilda qabul qilingan O'zbekiston SSR Konstitutsiyasida ushbu huquq ilk bor konstitutsiyaviy norma sifatida e'tirof etildi. Ammo bu huquqdan foydalanish faqat mahalliy fuqarolarga taalluqli bo'lib, xorijiy davlat fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar bundan mustasno edilar².

Mustaqillik yillarida huquqiy asoslar yaratish, ularni amalga joriy etish va fuqarolarning huquqiy faolligini oshirish yo'lida islohotlar amalga oshirildi. 1991-yilda fuqarolarning huquqiy maqomi va davlat bilan munosabatlari yangicha asosda qayta ko'rib chiqilib, 1992-yil 8-dekabrda yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi har bir shaxsning murojaat qilish huquqini konstitutsiyaviy darajada kafolatladi. Konstitutsiyaning 35-moddasida belgilanishicha:

“Har bir shaxs bevosita o'zi va boshqalar bilan birgalikda vakolatli davlat organlariga, muassasalariga yoki xalq vakillariga ariza, taklif va shikoyatlar bilan murojaat qilish huquqiga ega”³.

“Shaxs” tushunchasi ortida jismoniy shaxs (*O'zbekiston fuqarosi, xorijiy fuqaro va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar*) ham tushuniladi. Bu huquqiy subyektlar doirasini ancha kengaytirilgan ekanligini anglatadi.

Mamlakatimizda fuqarolarning murojaat qilish huquqini tartibga soluvchi qonunlar bir nechta bosqichda rivojlanib bordi. Har bir bosqich jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, huquqiy tafakkur taraqqiyoti hamda davlat boshqaruvining ochiqlik darajasi bilan chambarchas bog'liq bo'ldi.

1994-yil 6-mayda “Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida”gi 18-moddadan iborat qonun qabul qilindi. Bu murojaatlar masalasini tartibga soluvchi birinchi maxsus qonun hisoblanadi. Ushbu qonunda fuqarolarning davlat organlariga, jamoat birlashmalariga, mulkchilik shaklidan qat'i nazar korxonalar, muassasalar va tashkilotlarga murojaat qilish huquqini ifoda etuvchi asosiy qoidalari, shuningdek fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish tartibi va muddatlari aniq belgilandi. “Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida”gi qonun hujjatlarini talablariga rioya etilishi usidan nazoratni davlat hokimiyati organlari, shuningdek o'zlariga bo'ysunuvchi korxonalar, muassasalar va tashkilotlarda — vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralariga yuklatildi. Fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan nazoratni O'zbekiston Respublikasining Bosh prokurori hamda unga bo'ysunuvchi prokurorlar amalga oshiradigan bo'ldilar. Ular o'zlariga berilgan vakolatlarga muvofiq fuqarolarning buzilgan huquqlarini tiklashga, qonuniy manfaatlarini himoya qilishga, huquqbuzarlarni javobgarlikka tortishga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'rishlari qonun bilan mustahkamlab qo'yildi⁴.

2002-yil 13-dekabrda “Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida”gi qonun yangidan tahrirlandi. Yangi tahrirdagi qonun 28-moddadan iborat qilib belgilandi va

¹Inatov.M. Xatlarda bitilgan tarix va taqdir: O'zbekiston fuqarolarining xatlari tarixiy manba sifatida (XX asr 20-yillarining ikkinchi yarmi). Toshkent: 2023. – 45-46-betlar.

² Fayziyev O.R. Jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlariga oid qonunchilik hujjatlarini rivojlantirish: yuridik fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent: 2021. 8-bet.

³ O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston. 1992-yil 8-dekabr.

⁴ “Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida”gi qonun. – Toshkent: 1994-yil 6-may. 1064-XII-son.

murojaatlarni ko'rib chiqishda fuqarolarning huquqlari va davlat organlarining majburiyatlari yanada kengaytirildi. Ushbu qonun fuqarolarning davlat organlariga, muassasalariga murojaatlari sohasidagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida tuzildi. Qonunga ko'ra davlat organlarida fuqarolarni qabul qilish tashkil etilib, fuqarolarni qabul qilish rahbar yoki boshqa mansabdor shaxs tomonidan amalga oshiriladigan qilib belgilandi. Buning uchun davlat organlarida alohida bo'linmalar tuzilib, fuqarolarni qabul qilish uchun mas'ul mansabdor shaxslar belgilab qo'yildi. Qabul belgilangan kun va soatlarda, fuqarolar uchun qulay vaqtda o'tkazilib, qabul jadvallari fuqarolar e'tiboriga yetkaziladigan bo'ldi⁵.

2014-yil 3-dekabrda "Jismoniy va Yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida"gi 31-moddadan iborat bo'lgan qonun qabul qilindi. Bu qonun qabul qilinishi natijasida 1994, 2002-yillarda qabul qilingan. "Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida"gi qonunlar o'z kuchini yo'qotgan deb topildi. Yangi qonunga ko'ra, murojaatlar ularda qo'yilgan masalalarni hal etish o'z vakolati doirasiga kiradigan davlat organlariga bevosita yoxud bo'ysunuv tartibida yuqori turuvchi organlarga beriladigan bo'lib, jismoniy bilan yuridik shaxslarning ham murojaat qilish tartibi belgilandi, shu bilan birga voyaga yetmaganlar, muomalaga layoqatsizlar va muomala layoqati cheklangan shaxslarning manfaatlarini ko'zlab, murojaatlar ularning vakillari tomonidan berilishi mumkin bo'ldi. Murojaatlar ko'rib chiqayotgan davlat organlari jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini buzilishini keltirib chiqaruvchi sabablarni aniqlash hamda bartaraf etish maqsadida murojaatlarni bir yilda kamida bir marta umumlashtirib va tahlil qilib boriladigan bo'ldi⁶.

2017-yil 11-sentyabrda ushbu qonunga tub o'zgartirishlar kiritildi va fuqarolarning murojaatlariga oid tartib-tamoyillar yanada takomillashtirildi. Bundan tashqari, "Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali", "Xalq qabulxonalari" orqali davlat organlari bilan muloqotini soddalashtirishga, oshkoralik va javobgarlik tamoyillarining kuchayishini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Shu o'rinda davlatimiz rahbarining "Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak" degan g'oyasi jamiyatning davlat bilan o'zaro samarali aloqasini ta'minlashni taqazo etadi. Davlat organlari faoliyati ustidan samarali jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning ta'sirchan shakllaridan biri fuqarolarning o'z buzilgan huquqlarini himoya qilish, mamlakatda kechayotgan o'zgarishlarga munosabatini bildirish maqsadida davlat hokimiyat organlariga murojaat qilish huquqidan foydalanishdir⁷.

Fuqarolar murojaat qilish huquqlari kafolatlandi, murojaatlarni qabul qilish, ko'rib chiqish va hal etish bo'yicha davlat organlarining ma'suliyatlari belgilanib, aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotni tashkil etish, ularning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan va murojaat qilishga oid konstitutsiyaviy huquqning so'zsiz amalga oshirilishi uchun sharoitlar yaratilishi qonun orqali belgilab qo'yildi.

Xulosa, O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, har bir murojaat – bu ijtimoiy barqarorlik, adolat va taraqqiyot sari qadamdir. Shu bois, bu boradagi qonunlar hamon dolzarb bo'lib, ular zamonaviy shart-sharoitlarga mos holda doimiy takomillashtirib borilmoqda. Birinchidan, fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash qonunchiligining shakllanishi bu nafaqat huquqiy balki davlat va jamiyat o'rtasidagi

⁵ "Fuqaro murojaatlari to'g'risida"gi qonun (*yangi tahriri*). – Toshkent: 2002-yil 13-dekabr. 446-II-son.

⁶ "Jismoniy va Yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida"gi qonun – Toshkent: 2014-yil 3-dekabr. O'RQ-378-son.

⁷ Yusupov S.B. Davlat organlarining yuridik va jismoniy shaxs murojaatlari bilan ishlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish:(PhD) dissertatsiya. Toshkent: 2019. 4-bet.

o'zaro ishonchni mustahkamlovchi muhim ko'rsatkichdir. Ikkinchidan, aholi murojaatlari boshqaruvning muhim tarkibiy qismi bo'lib kelgan, u orqali fuqarolar o'z huquq va manfaatlarini ifoda etadilar. Uchinchidan, har bir davrda bu tizim o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan bo'lsa-da, yagona maqsad – xalqning dardini eshitish va muammolarini hal qilish bo'lgan. Bugungi kunda esa ushbu tarixiy an'analar zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashib, ochiq va adolatli jamiyat qurilishiga xizmat qilmoqda. Bu tizimning ochiqligi, shaffofligi va samaradorligi har bir jamiyat taraqqiyoti uchun muhim omildir.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 1992-yil 8-dekabr.
2. "Fuqarolarning murojaatlari to'g'risida"gi qonun. – Toshkent: 1994-yil 6-may. 1064-XII-son.
3. "Fuqaro murojaatlari to'g'risida"gi qonun (*yangi tahriri*). – Toshkent: 2002-yil 13-dekabr. 446-II-son.
4. "Jismoniy va Yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida"gi qonun. – Toshkent: 2014-yil 3-dekabr. O'RQ-378-son.
5. Yusupov S.B. Davlat organlarining yuridik va jismoniy shaxs murojaatlari bilan ishlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish: (PhD) dissertatsiya. Toshkent: 2019. 4-bet.
6. Fayziyev O.R. Jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlariga oid qonunchilik hujjatlarini rivojlantirish: yuridik fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent: 2021. 8-bet.
7. Inatov.M. Xatlarda bitilgan tarix va taqdir: O'zbekiston fuqarolarining xatlari tarixiy manba sifatida (*XX asr 20-yillarining ikkinchi yarmi*). Toshkent: 2023. – 45-46-betlar.